

ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕДИКАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ**Фаткулина Луиза Наильевна****Ташкентский государственный****университет востоковедения,****+998903467098. anzor2011.11.07@gmail.com**

Аннотация: Трудность изучения японского языка на начальном этапе встречается при неправильном определении принадлежности к той или иной части речи глаголов и изменяемых служебно-предикативных слов. В данной статье особое внимание уделяется сложнейшим проблемам функционирования вспомогательных слов, участвующих в передаче предикативных значений японского предложения.

Ключевые слова: предикативные прилагательные, лексема, послелог, желательное наклонение, трансформация, служебно-предикативные слова(СПС)

Аннотация: Dastlabki bosqichda yapon tilini o'rganish qiyinligi fe'llar va o'zgartirilgan xizmat-predikativ so'zlarning nutqning ma'lum bir qismiga tegishli ta'rifi noto'g'ri bo'lganda yuzaga keladi. Ushbu maqolada yaponcha gapning predikativ ma'nolarini ifodalashda ishtirok etuvchi yordamchi so'zlarning faoliyatining eng murakkab muammolariga alohida e'tibor qaratilgan.

Калит сўзлар: predikativ sifatlari, leksema, postpozitsiya, istalgan kayfiyat, transformatsiya, xizmat-predikativ so'zlar (SPS)

Abstract: The difficulty of learning the Japanese language at the initial stage occurs when the definition of belonging to a particular part of speech of verbs and modified service-predicative words is incorrect. In this article special attention is paid to the most complex problems of the functioning of auxiliary words involved in the transmission of predicative meanings of the Japanese sentence.

Key words: predicative adjectives, lexeme, postposition, desirable mood, transformation, service-predicative words (SPS)

Обучая студентов японскому языку уже более 20 лет, я заметила следующую картину. Студенты очень часто допускают грамматические ошибки из-за неправильного определения принадлежности к той или иной части речи глаголов и изменяемых предикативных прилагательных японского языка. Рассмотрим некоторые из них.

ほしい(хотеть, желать). Как видим, данная лексема переводится на русский язык глаголом, но по своей грамматической сущности, это слово является типичным изменяемым предикативным прилагательным, оканчивающимся на (い). Интерпретируя эту лексему как глагольную, начинающие изучать японский язык часто допускают следующие ошибки:

わたしはチョコレート~~を~~ほしい。(Watashiwa chokoreto **wo** hoshii) -Я хочу шоколад. **Послелог を (wo) не используется.** Но, поскольку ほしい, является по своей грамматической сути изменяемым предикативным прилагательным, оно не может управлять послелогом (~~を~~), являющимся показателем прямого дополнения. Поэтому правильным вариантом является: わたしはチョコレート**が**ほしい。(Watashiwa chokoreto **ga** hoshii)

Еще одна трудность изучения японского языка на начальном этапе встречается при выражении желательного наклонения с помощью суффикса (たい), присоединяемого ко второй основе глаголов.

Например: やすみ**たい**- (yasimitai) хочу отдыхать. И хотя данный суффикс (たい-**tai**) считается глагольным, так как он присоединяется к глагольным основам (V+たい), слова, образованные с его помощью, спрягаются и функционируют в

предложениях как типичные изменяемые предикативные прилагательные, т.е. происходит процесс трансформации одной части речи в другую.³

Например: ジュースをのむ (juusu wo nomu) - Выпить сока;

но: ジュースがのみたい (juusu ga nomitai) - **Хочу** выпить сока.

Однако в современном японском языке часто встречается форма (をのみたい- wo nomitai) . Во многих грамматических учебных пособиях, появление этой формы объясняется тем, что она функционирует только в разговорном японском языке и не является грамматически правильной.

Еще одна часто встречающаяся ошибка в употреблении формы на (たい-tai), связана с неправильным определением лица. Дело в том, что сказуемое в форме на (たい-tai) в изъявительном наклонении согласуется только с подлежащим, выраженным местоимением первого лица.

Например: わたしは しずかなところに すみたい (Watashiwa shizukana tokoroni sumitai) - Я хочу жить в тихом месте.

Однако начинающие изучать японский язык часто допускают ошибки типа: きみは すみたい. (きみ(он)-2 лицо); ちちは すみたい.(ちち(папа) - (3 лицо).

Необходимо помнить, что форма на (たい-tai) не возможна в вопросительных предложениях, где подлежащее выражено местоимением 1 лица. Между тем, эта форма вполне возможна в вопросительных предложениях с местоимением 2 лица.

Например: あなたは いきたいですか (Anatawa ikitaidesuka.) - Вы хотите пойти? А в вопросительных и повествовательных предложениях с местоимением 3 лица эта форма никогда не употребляется.

Например: ちちは バザールへいきたいですか (Chichiwa bazaar e ikitaidesuka.)

³ Такаши Масуока, Юкимори Такуба.Кисо: Грамматика японского языка:Токио: Куроцио Суппан, 1994

Кардинальное различие изменяемых предикативных прилагательных типа (わかい warui、ふるい furui) и др. от слов образованных с помощью суффикса (たい), заключается в их семантике: если первые выражают объективные выражения качества, свойства и т.д, то вторые субъективные значения, напрямую связанные с формой 1 лица, т.е говорящим, пишущим.⁴ Отсюда- невозможность в повествовательных предложениях употребления слов с этим суффиксом в сказуемом при наличии подлежащего в форме 2 и 3 лица.

Употребление в вопросительных предложениях суффикса (たい-tai) в сказуемом, когда подлежащее употреблено в форме 2 лица, возможно только потому, что при этом выражаются субъективные чувства (желания) говорящего относительно действий, состояния 2 лица.

Чтобы выразить чувства, ощущения и т.п в предложении с помощью таких прилагательных какうれしい(ureshii)-приятный、かなしい(kanashii)- печальный、うらやましい(urayamashii)-завидный、ねむい(nemui)-сонный、いたい(itai)-больной в предложении, где подлежащие стоят в форме 3 лица, прибегают к помощи суффикса (そうです) .

Например: たなかさんはうれしそうです(Tanakasanwa ureshi+soudesu) - Танака выглядит довольным.

Употребление данного суффикса для выражения чувств, ощущений 3 лица этой группы изменяемым предикативным прилагательным, вызвано, видимо, тем, что говорящий не может точно знать о чувствах 3 лица, а только судить о них как бы со стороны.

Чувства, ощущения 3 лица, также выражаются с помощью различных служебно-предикативных слов типа: (らしい(rashii) - «видимо, похоже», みたい(mitai) - «кажется, похоже»)

⁴ Хисаи Нода. Грамматика японского языка для начинающих: Токио:Курочио Суппан, 1991

Например: あのひとは いなかに すみたいらしい(ano hitowa inakani sumitairashii) - Похоже он хочет жить в деревне. В данном предложении суффикс (たい-tai) связан со словом (あのひと-он) являющимся подлежащим, и не выражает желание первого лица. Говорящий делает некатегорическое утверждение о желании 3 лица. Другим способом (не используя различные служебно-предикативные слова или суффикс そう (sou) обозначить желание 3 лица в японском языке не возможно.

Рассмотрим некоторые наиболее сложные аспекты функционирования СПС в современном японском языке.

СПС современного японского языка- это особый разряд грамматически знаменательных, синтаксически несамостоятельных единиц словесного характера, основной функции которых, является выражение предикативных значений. Эти служебные слова а) оформляют некоторые виды сказуемых, не употребляются без единиц этого качества; б) указывают на законченность предложения, на заключительное сказуемое или, напротив на незаконченность предложения; а заключительное сказуемое; с)выражают предикативные значения утверждения / отрицания во всех тех предложениях, в которых сказуемое обозначено не глаголом и не изменяемым предикативным прилагательным; d) образуют аналитические словоформы изменяемых слов с предикативным значением.⁵

Таким образом, главной функцией СПС является функция выражения предикативных значений, под которыми понимаются значения утверждения/отрицания, модальности и времени. Чтобы понять и уметь правильно использовать те или иные СПС, необходимо иметь комплексное представление о них, поскольку они составляют единый разряд служебных грамматических единиц.

Особенно большие трудности у начинающих изучать японский язык вызывают СПС, выражающие значение некатегорического высказывания(предположения).

⁵ Ильин С.Н Служебно-предикативные слова в современном японском языке: Автореф.дис.. канд.филол.наук М.1987

Как известно, наиболее известное предположение (некатегорическое утверждение) выражается с помощью СПС (だろ う darou・でし ょ う deshyou) . По степени категоричности-некатегоричности это СПС стоит в одном ряду со словами (の だ noda、 です desu - категорическая достоверность) и (だ da、 です desu - нейтральная достоверность) . Внутри же того «общего» значения некатегорической достоверности, которое выражается СПС (だろ う darou・でし ょ う deshyou) ; функционирует еще целый ряд других значений некатегорических высказываний, выражаемых таким СПС, как (ら しい rashii、 み たい mitai、 よ う だ youda) .

Все СПС, выражающие некатегоричность высказывания, можно условно разделить на 6 групп.

1. СПС, выражающие общее предположение (или утверждение с оговоркой «точно не знаю, но....») . Как правило, они употребляются с наречиями (た ぶ ん tabun - вероятно, по всей вероятности; お そ ら く osoraku - вероятно, возможно, что, き っ と kitto - наверно, не иначе; さ ぞ sadzo - наверно, должно быть, ま さ か masaka - вряд ли, едва ли) и др. Например: ほ っ か い どう は た ぶ ん い ま ご ろ さ む い だ ろ う . Hokkaidouwa **tabun** imagoro samuidarou - На Хоккайдо сейчас вероятно холодно, но я не утверждаю.

2. СПС (ら しい rashii、 よ う you、 み たい mitai、 は ず だ hadzuda・ です desu), которые объединены тем, что выражают значение некатегорического утверждения, имеющего под собой какое-либо конкретное основание. Все эти СПС, относящиеся ко 2 группе в принципе, их можно считать лексико-грамматическими синонимами, причем (よ う you、 み たい mitai) - полные синонимы, поскольку отличаются только сферой употребления. (ら しい rashii) выражает значение некатегорического утверждения, сделанного на основе косвенного, непрямого опыта, имеющегося у субъекта. Другими словами, это могут быть знания, опыт, полученные от других людей (прочитанное, услышанное, общее знание, накопленное человечеством и т.п.). В противоположность этому СПС (よ う you、

みたい mitai) выражают значение предположения, некатегоричности высказывания, основанной на непосредственном, прямом опыте говорящего. Если же сравнивать эти два предположения по степени некатегоричности суждения, то более слабое утверждение или более сильное предположение выражается с помощью (らしい rashii) .⁶ Следовательно, по степени «убывания» категоричности эти СПС можно расположить следующим образом: よう you → みたい mitai → らしい rashii. Таким образом, когда говорящий хочет сделать некатегорическое утверждение, базирующееся на своём собственном наблюдении, ощущении, необходимо использовать СПС よう, а не らしい.

3. СПС (はず hadzu) также относится к этой группе СПС, выражающих некатегорическое суждение, сделанное на основе каких-либо данных, опыта. Но в отличие от СПС (らしい rashii, よう you, みたい mitai) базой для некатегорического утверждения служит не какое-либо конкретное основание, а более общее знание.

4. СПС, выражающих некатегорическое суждение, входит только одно слово-СПС (かもしれない kamoshirenai - возможно, наверно) . Общее значение этого СПС можно трактовать следующим образом: выражение возможности реализации, осуществления какого-либо действия, состояния в будущем, настоящем и прошлом. С этим СПС согласуются наречия (ひょっとすると hyotto suruto - возможно; もしかすると moshikasuroto - не исключено).

5. СПС (にちがいない nichigainai) обычно принято трактовать как служебное слово, выражающее категорическое утверждение. Данное СПС выражает категорическое суждение не на все 100%, поскольку основанием для суждения служат не объективные данные, и не логическое умозаключение, а интуитивность, основанная на предшествующем опыте. Очень часто, это СПС сопровождается наречиями: きっと kitto. Например: そのことをすれば、きっと わたくしの母は

⁶ Холодович.А.А Время,вид и аспект в современном японском языке.Л.,1960
Головнин И.В Грамматика современного японского языка.М.,1986

かのしむにちがいない Sonokotowo sureba, **kitto** watashinohahawa kanoshimu **nichigainai** - Если это случится, то моя мать **наверняка** огорчится.

6. СПС (そう sou) . В современном японском языке существуют две грамматические омонимичные единицы, передающие ту или иную степень некатегоричности суждения или высказывания: суффикс (そう sou) . По значению их можно объединить в один класс-класс служебно-предикативных единиц, выражающих некатегорическое суждение.

◆**そうだ**souda、**という** toiu、**ということだ** toiukotoda、**とのことだ** tonokotoda - также входят в класс служебно-предикативных слов, поскольку главной их функцией является оформление предикативных значений. Они составляют отдельную группу в системе СПС, входя в подкласс других единиц со значением выражения некатегорического суждения. В этом отношении они близки таким СПС, как ◆**らしい**rashii、**みたい**mitai、**よう**you. Разница в том, что в основе выражения некатегорического суждения лежит информация, полученная «извне». СПС (という toiu) ; как правило, имеет значение передачи общеизвестных фактов и может переводится на русский, как «известно, что».

◆**ということだ**(toiukotoda) и**とのことだ**(tonokotoda) передают информацию, полученную, от конкретного источника, субъекта. На русский язык переводится как: узнал от; услышал от.

◆СПС (**のだ**noda・**わけだ**wakeda) Эти служебные слова также относятся к классу служебно-предикативных слов, поскольку участвуют в выражении предикативных значений. Входя в состав того или иного типа сказуемого, данное СПС наряду с выражением категоричности высказывания придаёт всему предложению оттенок объяснения скрытых причин возникновения данной ситуации.**のだ**noda - даёт объяснение ситуации на основе субъективного умозаключения говорящего.**わけだ** wakeda -объясняет, что какая-либо ситуация возникла в результате логических причин.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности грамматического функционирования таких изменяемых предикативных прилагательных как (ほしい hoshii、たい tai) , а также СПС (みたい mitai、よう you、はず hadzu) и др.

Как видим, все эти единицы, несмотря на их принадлежность к различным частям речи, объединяет способность выражать предикативные значения. Отсюда и широкий спектр нюансов грамматических значений при их функционировании в позиции сказуемого.

Используемая литература

- 1.М.Киэда «Грамматика японского языка» Москва 2002г.
- 2.Бабинцев А.А «Японская филология» Москва 1968г.
- 3.Алпатов В.М «Теоретическая грамматика японского языка» Москва 2008г.
4. И.И «Проблемы современного японского языка» С-Петербург 2004г.
- 5.Ильин.С. «Служебно-предикативные слова в современном японском языке» Москва 1987г.

<http://www.alsintl.com/languages/Japanese.shtml>-материалы по японскому языку

http://www.aikidoka.ru/japan_pism/page/17/-общие материалы по японской письменности